

Б. В. Бердник, В. В. Дудченко. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2019. – № 1(13). – С. 130-138. – EDN NTHQMH.

6. Огорокова, О. А. Управление рисками, риск-менеджмент в корпорации / О. А. Огорокова, Ю. С. Чубова. – Текст : непосредственный // Экономика и социум. – 2014. – №4-4 (13). – С. 190-193.

7. Шенеман, Н. В. Риск менеджмент / Н. В. Шенеман. – Текст : непосредственный // Форум молодых ученых. – 2016. – №4. – С. 39-45.

УДК 338.24 : 658.7

DOI

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЯГНЮК И.М.,

**канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры маркетинга и логистики;**

ОВЧИННИКОВА П.А.,

**студентка ОП «Магистратуры»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Закономерность развития бизнеса во всём мире заключается в том, чтобы переходить от бизнеса, спроектированного на владении материальными активами, к бизнесу, выстроенному на знаниях работников, которые за последние 15 лет перевоплотились из вынужденной статьи доходов в основной источник прибыли. Следовательно, политика социального использования человеческого фактора - это политика «баланса» целей и интересов компании и ее сотрудников, где человеческий фактор является основным элементом, поскольку он имеет решающее значение для достижения целей, поставленных перед компанией.

***Ключевые слова:** логистика, логистическая структура, человеческие ресурсы, предприятие, управление*

SOCIAL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE LOGISTICS STRUCTURE OF THE ENTERPRISE

**YAGNYUK I.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Department of Marketing
and Logistics;**

**OVCHINNIKOVA P.A.,
student EP «Master»,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The pattern of business development around the world is to move from a business designed on the possession of tangible assets to a business built on the knowledge of employees who have transformed from a forced income item into a main source of profit over the past 15 years. Therefore, the policy of social use of the human factor is a policy of "balance" of the goals and interests of the company and its employees, where the human factor is the main element, since it is crucial to achieve the goals set for the company.

***Keywords:** logistics, logistics structure, human resources, enterprise, management*

Постановка задачи. Управление человеческими ресурсами - это логически последовательный и стратегически важный подход, который заключается в том, чтобы рассматривать сотрудников как самый дорогой ресурс в конкурентной борьбе.

Логистика и управление человеческими ресурсами – это две важные функции в организации, которые тесно взаимосвязаны. Обе эти области направлены на обеспечение бесперебойного функционирования организации и достижение ее стратегических целей.

Актуальность. Управление человеческими ресурсами направлено на создание и поддержание эффективных и продуктивных работников, способных достигать целей организации. Оно также направлено на обеспечение удовлетворенности и развития сотрудников путем создания условий для их профессионального роста и достижения личных целей. В этой связи, грамотное управление человеческими ресурсами является

приоритетом для развития экономики Донецкой Народной Республики.

Однако, работа с персоналом, как и другая область управления, имеет свои правовые основы. Они являются регулятором отношений между всеми категориями работников и одной из основных гарантий соблюдения прав граждан, позволяют повысить эффективность труда, способствуют борьбе с субъективизмом и произволом.

Анализ последних исследований и публикаций. К проблемам управления человеческими ресурсами на предприятии проявляют научный интерес многие ученые. К ним можно отнести таких известных исследователей, как: С.А. Черникова, А.Н. Митин, Н.Г. Кормин, Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев, С.В. Шекшня и др. Они внесли весомый вклад в развитие теории и практики управления персоналом человеческими ресурсами. В то же время вопросы эффективности управления персоналом в контексте повышения результативности функционирования логистической деятельности предприятия уделяется недостаточно внимания.

Цель статьи. Целью данного исследования является определение значения человеческих ресурсов в логистической системе предприятия, а также основные аспекты управления персоналом на предприятии.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время одним из важнейших организационно-распорядительных документов каждой фирмы являются правила внутреннего трудового распорядка, регулирующие трудовой распорядок в компании. Кроме того, важным организационным документом является коллективный договор, разрабатываемый при непосредственном участии подразделений службы управления персоналом (отдела кадров, отдела организации труда, бухгалтерии, юридического отдела).

Правовое обеспечение системы управления персоналом заключается в применении средств и форм юридического воздействия на органы и объекты управления персоналом с целью достижения эффективной деятельности организации.

Основными задачами правового обеспечения системы управления персоналом являются регулирование трудовых отношений между работодателями и работниками, защита прав и законных интересов работников, вытекающих из трудовых отношений.

Деятельность по управлению человеческими ресурсами на предприятии содержит в себе множество действий со стороны руководства, которые вместе образуют следующий цикл:

отбор персонала — обеспечение соответствия между человеческими ресурсами, которые имеются в наличии, и рабочими местами;

аттестация персонала — установление результатов трудовой деятельности и проведение специальных оценочных мероприятий;

вознаграждение персонала — компенсирование потраченных усилий и стимулирование для увеличения производительности труда;

развитие персонала — организация переобучения и повышения квалификации сотрудников.

Деятельность по управлению персоналом на предприятии основана на принципах и методах большого числа наук, среди которых теория и организация управления, экономика труда, трудовое право, психология, конфликтология, социология, политология, этика и множество других наук.

Использование логистики в управлении человеческими ресурсами обретает форму кадровой логистики. Так называется раздел логистики, в котором изучается оптимизация кадровых потоков трудовых ресурсов предприятия. Целью кадровой логистики служит обеспечение оптимального соотношения входных и выходных кадровых потоков при условии повышения качества работы самой системы.

Кадровая логистика современного предприятия имеет три основных направления, в пределах которых решаются следующие вопросы:

оптимизация входящих потоков: анализ персонала, планирование персонала, отбор, прием и адаптация;

оптимизация внутренних потоков: использование человеческих ресурсов (организация труда, мотивация сотрудников, заработная плата, контроль трудовой деятельности, оценка сотрудников), развитие персонала (обучение, планирование карьеры, социальное развитие, формирование культуры и имиджа);

оптимизация исходящих потоков: планирование выпуска кадров, их немедленное освобождение (увольнение), анализ корпоративной безопасности кадров.

Из этого следует, что процесс оптимизации кадровых

ресурсов – это предмет кадровой логистики. Эта оптимизация - сквозная, что означает ее осуществление как системы.

В процессе оптимизации определенного кадрового потока надо принимать во внимание всю логистическую кадровую цепь, а не рассматривать ее звенья обособленно от других. Кроме этого, необходимо полностью согласовать все оптимизационные решения с общей стратегией предприятия.

Предприятия, где налажена логистическая работа кадровых служб, имеют наиболее оптимальное распределение специалистов по существующим должностям, что дает более рациональное использование людского потенциала. Безусловно, это является одной из главных составляющих прибыльной и стабильной работы предприятия.

Используя логистические принципы в управлении человеческими ресурсами, можно выразить состояние, которого предприятие хочет достичь. Например, хозяйствующий субъект должен сформировать необходимый штат сотрудников из оптимального количества специалистов с соответствующей квалификацией и опытом работы. Для каждого сотрудника необходимо обеспечить определенное рабочее место и рассчитать оптимальное рабочее время. Выполнение всех этих действий должно повлечь за собой минимальные затраты.

Также различают три стиля действий в деятельности предприятия: рациональный, креативный и гуманистический [2].

Безусловно, в каждой сложной системе, а к ней относится практически любая социально-экономическая система, любой неучтенный фактор может иметь серьезные последствия, поэтому все в жизни взаимосвязано: образование и сфера деятельности, настроение и производительность.

Главная цель абсолютно любого предприятия - это четко выраженная причина его существования, обозначенная как его миссия. Ключевыми факторами интеграции является не только миссия, но и стратегия развития предприятия. Стратегия развития хозяйствующего субъекта представляет собой всеобъемлющий план, разработанный для обеспечения реализации миссии предприятия и достижения ее целей.

Существует четыре основных типа критериев для оценки процессов организации различных типов процессов: производительность, безопасность, развитие и удовлетворенность

сотрудников [3].

Основа, организовывающая начало реализации любого процесса каждым сотрудником, должна основываться на их личной ответственности за порученное дело. Необходимо делать это так, чтобы потребитель, принимающий работу, выполненную предыдущим сотрудником, получил то, что ему было нужно, в нужное время, в нужном количестве и нужном качестве. Следовательно, необходимо построить процесс таким образом, чтобы создать непрерывный (движущийся) поток (работу), эффективно обеспечивающий добавленную стоимость. Но для этого необходимо выставить четкие временные рамки для выполнения процессов, в том числе при решении проблем. Поэтому, когда цели, задачи и действия одного человека не позволяют достичь целей, задач и действий другого, формируется межличностный конфликт.

И конкретно в этом случае логистика, как механизм объективной организации труда, выступает в качестве одного из компонентов системы ускоренной социальной эволюции на любом предприятии. Система социальной адаптации человека в компании или его социализация связана с адаптивной способностью при условии, что общие цели и рациональные процессы способны удовлетворять набор жизненных потребностей людей и улучшать человеческое развитие, то есть, не только предоставлять возможность полной занятости, но и развивать потенциал отдельного работника.

Объективным основанием личностных свойств человека является система общественных отношений, в котором он живёт и развивается. Влияние общества на него осуществляется через нормы, ценности и признаки.

В ходе функционирования логистических систем на подсистему управления человеческими ресурсами в предприятии оказывают влияние ряд проблем. Разрешение таких проблем во многом составляет суть кадровой политики.

В первую очередь, многие хозяйствующие субъекты зачастую не определяют для себя оптимальную систему координации функций разных структурных подразделений, между которыми разделены функции управления человеческими ресурсами. Также отсутствует определенность в плане формулирования и утверждения однозначных задач, функций, прав и полномочий в принятии кадровых решений.

Подсистема управления персоналом часто не отвечает новым требованиям окружающей среды, а персонал имеет недостаточный для современного производства уровень подготовки, квалификации, опыта, управленческих знаний и навыков.

К сожалению, многие руководители по-прежнему используют устаревшие методы управления человеческими ресурсами. Они игнорируют современные методы и технологии. Можно сделать выводы, что социальная сфера и ее влияние на систему управления кадрами в недостаточной степени проанализирована.

Поэтому применение логистики в управлении персоналом в компании призвано, прежде всего, решить подобные проблемы.

Процесс социализации человека - это его внедрение в функционирующую систему разделения труда, приобретение специальных знаний, практических навыков и умений в выбранной им области профессиональной деятельности. Социализация - это непрерывный процесс активного воспроизводства человеком системы социальных связей посредством его активной деятельности. В процессе социализации человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразует его в собственные ценности.

Специфика социализации выражается в изменении внешнего поведения, в оценке норм, в осознании нюансов между «черным» и «белым», в овладении навыками [4].

Главным стимулом при этом являются потребности работника, служащие мотивом к действию. Такого рода потребности классифицируются по одному единственному основанию – с точки зрения включения человека в различные сферы социальной деятельности, соответствующие расширению потребностей человека.

Как правило, на предприятиях существует фиксированная система оплаты труда, которая не отражает реальных результатов труда. Практика поощрения сотрудников к инновациям и материального поощрения сотрудников также отсутствует, поэтому это часто становится областью, в которой осуществляется экономия средств.

Управление мотивацией и вознаграждением сотрудников является важной частью логистики управления человеческими ресурсами. Ведь оно направлено на создание условий, которые мотивируют сотрудников работать более эффективно и достигать

поставленных целей организации.

Следует также отметить, что в нашем регионе сложилась ситуация, когда сотрудникам необходимо не только материальное вознаграждение, а также моральное поощрение.

Вознаграждение персонала – это система материальных и нематериальных стимулов, которые предоставляются сотрудникам организации в обмен на их труд и достижение определенных результатов работы. Она может включать следующие элементы: зарплата и премия, поощрения и бонусы, карьерный рост, предоставление льгот и привилегий, похвала и признание.

Из этого следует, что управление мотивацией и вознаграждение сотрудников является важным аспектом логистического управления человеческими ресурсами. Правильное управление мотивацией способствует созданию условий, в которых сотрудники могут работать более эффективно, достигать поставленных целей, оставаться мотивированными и удовлетворенными своей работой [5].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Логистика и управление персоналом тесно взаимосвязаны и взаимодействуют для эффективного управления бизнес-процессами и их оптимизации. Логистика помогает управлять потоком материалов и информации, в то время как управление человеческими ресурсами позволяет эффективно использовать и развивать персонал. Оптимизация процессов найма, обучения, управления рабочим временем и мотивации сотрудников является ключевым аспектом успешного управления компанией. Понимание и применение принципов логистики в управлении человеческими ресурсами поможет создать эффективную и конкурентоспособную рабочую силу.

Список использованных источников

1. Алёхина, О. В. Организация логистического управления / О. В. Алёхина. – Текст : электронный // Образовательный портал «Справочник». – 2021. – URL https://spravochnick.ru/logistika/organizaciya_logisticheskogo_upravleniya/ (дата обращения: 20.10.2023).

2. Черникова, С. А. Основы логистики: учебное пособие / С. А. Черникова; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего образов. «Пермский гос. аграрно-

технолог. ун-т им. акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-94279-386-9. – Текст : электронный // Studylib: документы для учеников и учителей. : [сайт]. – URL: <https://studylib.ru/doc/6284567/chernikova-s.a.-osnovy-logistiki> (дата обращения: 20.10.2023).

3. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / Н. В. Соловова [и др.]. – Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. – 138 с. – Текст : непосредственный

4. Скокова, А. С. Анализ мотивации труда в логистической компании / А. С. Скокова. – Текст : электронный // Студенческий научный форум : Материалы XV Международной студенческой научной конференции. – 2021. – URL: <https://scienceforum.ru/2023/article/2018033334> (дата обращения: 20.10.2023).

5. Митин, А. Н. Логистический подход к управлению персоналом организации / А. Н. Митин, Н. Г. Кормин. – Текст : электронный // Journal of new economy. – 2007. – №1 (18). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/logisticheskiy-podhod-k-upravleniyu-personalom-organizatsii> (дата обращения: 20.10.2023).